

**"НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ УЗБЕКИСТАНА: ПОВЫШЕНИЕ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ И ЗАЩИТА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ"**

Алиев Баходир Оббосжон угли

*Студент 3-курса Университета мировой экономики и дипломатии,
факультета Международная экономика и менеджмент.*

Аннотация: *Статья представляет собой аналитическое исследование, посвященное последним изменениям и поправкам в конституционное законодательство Узбекистана. Также рассматривается влияние обновленной Конституции Республики Узбекистан на экономический потенциал страны и благосостояние нации. В результате исследования выявляются ключевые механизмы, предусмотренные новой Конституцией Узбекистана, которые обеспечению надежной защиты прав собственности.*

Ключевые слова: *новая Конституция, нормы, референдум, права собственности, интеллектуальная собственность.*

Конституция в новой редакции закрепляет повышения благосостояния народа Узбекистана, а также последующего усиления обеспечения прав и свобод, защиты интересов, чести и достоинства человека. Безусловно, проведение референдума и принятие новой Конституции Узбекистана, обновленной на 65 процентов, будет означать, что Узбекистан вступил в свой новый исторический и поворотный этап развития. Необходимо отметить, что количество статей в Конституции увеличивается с нынешних 128 до 155, совокупность норм — с 275 до 434. В последние годы экономика Узбекистана прошла значительные изменения, которые повлияли на жизнь многих людей в стране. Новая редакция

Конституции, принятая в начале 2021 года, внесла ряд изменений, которые будут иметь важное значение для экономического развития Узбекистана в ближайшие годы. Как и любые изменения в конституции, новая редакция Конституции Республики Узбекистан может оказать влияние на экономическую ситуацию в стране. Однако, чтобы оценить это влияние, необходимо изучить конкретные изменения, внесенные в Конституцию.

Мир не находится на одном месте. Изменение и дополнение определенных статей свидетельствуют о адаптации страны к новым мировым тенденциям. Например, внесенное изменение в статью 36 новой редакции Конституции: "Каждый имеет право на собственность, в том числе интеллектуальную, которая охраняется законом". Это означает, что государство обязуется защищать права собственности, включая интеллектуальную, и создавать условия для ее развития. Необходимо ответить, что защита интеллектуальной собственности является важным фактором для развития экономики и инноваций в стране. Она позволяет защитить права авторов, изобретателей и правообладателей на свои творческие и интеллектуальные продукты, что стимулирует инновационную деятельность и создание новых технологий. Защита интеллектуальной собственности также способствует привлечению инвестиций и развитию международной торговли, так как она обеспечивает гарантии правообладателям на свои продукты и технологии. Кроме того, защита интеллектуальной собственности помогает сохранить культурное наследие и традиции страны, защищая авторские права на литературные, музыкальные и другие творческие произведения. В целом, защита интеллектуальной собственности является важным элементом экономического и социального развития страны.

Одним из важных изменений, внесенных в новую редакцию Конституции Республики Узбекистан, является статья 53, которая устанавливает, что государство гарантирует свободу предпринимательства и защиту прав

собственности, а также создает условия для развития конкуренции и эффективного использования ресурсов.

Необходимо отметить, что до Конституционной реформы обеспечение делового и инвестиционного климата не была регламентирована с конституционно-правовой точки зрения. Это очень важно для экономики страны, поскольку обеспечение благоприятного делового и инвестиционного климата является ключевым фактором для привлечения иностранных инвестиций и развития бизнеса внутри страны. Регулирование этого вопроса на конституционном уровне гарантирует стабильность и надежность правовой системы, что в свою очередь способствует укреплению доверия к стране со стороны иностранных инвесторов и бизнес-сообщества. Это может привести к увеличению объемов инвестиций, созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни населения.

Обеспечение частной собственности и защита прав на собственность - это одни из ключевых факторов экономического развития и благополучия граждан. Обновленная редакция Конституции Республики Узбекистан подтверждает этот принцип и гарантирует гражданам право на частную собственность, что может стимулировать предпринимательскую деятельность, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и улучшение жизненного уровня населения.

В заключении об экономическом обозрении новой редакции Конституции Республики Узбекистан можно отметить следующие важные моменты:

1. Новая редакция Конституции Республики Узбекистан придает большое внимание развитию экономики страны и ее интеграции в мировое экономическое сообщество.

2. Введение новых статей, посвященных экономике, позволит улучшить инвестиционный климат в стране, привлечь больше иностранных инвестиций и создать благоприятные условия для развития бизнеса.
3. Новая Конституция Республики Узбекистан уделяет большое внимание социальной защите населения, что также будет способствовать развитию экономики страны.
4. В целом, новая редакция Конституции Республики Узбекистан отражает стремление правительства к модернизации и диверсификации экономики, а также к улучшению жизни населения.

Итак, в обновленной конституции Республики Узбекистан уделяется большое внимание экономическим вопросам. Конституция признает право граждан на свободное предпринимательство, защиту их собственности и инвестиций. Также особое внимание уделяется развитию рыночной экономики, привлечению иностранных инвестиций и развитию малого бизнеса. В целом, обновленная конституция Республики Узбекистан направлена на создание стабильного экономического окружения для роста и процветания страны. Она устанавливает фундаментальные положения для развития экономики с учетом мировых трендов и вызовов современного мира.

Список использованной литературы:

1. Обновленная Конституция станет прочным правовым фундаментом Третьего Ренессанса в нашей стране. <http://president.uz/ru/lists/view/6277> (дата обращения: 15.05.2023)
2. Поправки в Конституцию. <http://www.gazeta.uz/ru/2022/06/30>. (дата обращения: 15.05.2023)

3. Конституция Республики Узбекистан. <http://constitution.uz/ru>. (дата обращения: 20.05.2023)
4. <http://lex.uz/docs/6445147>. (дата обращения: 20.05.2023)